

G‘aybulla Boboyorov

Tarix fanlari doktori,
professor.

SHAYBONIYLAR DAVRI KO‘CHMANCHI O‘ZBEK URUG‘LARI VA ULARNING O‘RTA OSIYODA TARQALISH GEOGRAFIYASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shayboniylar davrida ko‘chmanchi o‘zbek urug‘larining etnik tarkibi, ularning shakllanish jarayoni hamda Markaziy Osiyo hududlariga tarqalish geografiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda XIII–XVI asrlarda siyosiy sahnada faol bo‘lgan turkiy va turklashgan mo‘g‘ul urug‘larining etnonimik xususiyatlari, ularning yozma manbalarda aks etishi va tarixiy rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, XVI–XVIII asrlarda Dashti Qipchoqdan Amudaryo–Sirdaryo oralig‘iga amalga oshirilgan migratsiya bosqichlari tizimli ravishda ko‘rib chiqilib, ularning hududiy taqsimoti va etnomadaniy izlari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari asosida ko‘chmanchi aholi guruhlarining mintaqa etnik va madaniy rivojiga qo‘shgan hissasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. Shayboniylar davri, ko‘chmanchi o‘zbek urug‘lari, etnogenez, etnonimlar, turkiy qabilalar, turklashgan mo‘g‘ullar, migratsiya jarayonlari, Dashti Qipchoq, Markaziy Osiyo, etnotoponim.

XIII asr ikkinchi choragidan to XVI asr boshlarigacha, ya‘ni 300 yillik bir vaqt kesimida Markaziy Osiyo va unga qo‘shni hududlardagi siyosat sahnasiga boshqa ko‘chmanchi urug‘lar chiqib, bu davr mintaqada

asosan Chingiziy sulolalar – Oltin O‘rda, Chig‘atoy ulusi va Elxoniylar, qisman esa Temuriylar hukmronlik qilgan kezlarga to‘g‘ri keladi. Ushbu sulolalar aholisini tashkil etgan ko‘chmanchi aholining katta bir qismi turkiy, sezilarli bir qismi esa turklashgan mo‘g‘ul elat va urug‘lari edi. Ularning ko‘pchiligi Mahmud Koshg‘ariy va yana bir qator Qoraxoniylar, Saljuqiylar va Xorazmshoh-Anushteginiylar davriga tegishli yozma manbalarda tilga olingan turkiy etnonimlardan ancha farq qilib, yozma manbalarda ilk bor uchray boshlagan etnik nomlardan tashkil topgan edi. Qizig‘i shundaki, ularning katta ko‘pchiligi mo‘g‘ul yoki mo‘g‘ulcha til qoidalariga moslashtirilgan turkiy etnonimlar bo‘lib, quyida ulardan ayrim nufuzli elat va urug‘larni keltirib o‘tamiz:

1) qiyot, 2) qo‘ng‘irot, 3) barlos, 4) bahrin, 5) jaloyir, 6) arlot, 7) sulduz, 8) mang‘it, 9) saljuyit, 10) qovchin, 11) qatag‘on, 12) nayman, 13) durman, 14) burqut, 15) uyshun, 16) makrit, 17) o‘ymovut, 18) baday, 19) kerayit, 20) olchin va h.k. Shu bilan birga, bu davrda qang‘li, qarluq, qipchoq, uz, uyg‘ur, ming, yuz, qirq, yobu, qishliq, turkman va hokazo kabi sof turkiy negizdagi etnonimlar bilan ataluvchi aholi guruhlari ham siyosiy va harbiy jihatdan birmuncha faol aholi guruhlari sifatida bilinar edi.

XVI – XVIII asrlarda Amudaryo – Sirdaryo oralig‘i va unga tutash hududlarga Dashti Qipchoqdan bo‘lgan ko‘chishlarni elatlar bo‘yicha bosqichma-bosqich keltiradigan bo‘lsak asosan quyidagicha manzara ko‘zga tashlanadi:

1-bosqich. XVI asrning boshlaridan boshlab ko‘chmanchi o‘zbek urug‘larining migratsiyalari. Mintaqaning ko‘proq Xorazm, Zarafshon, Toshkent Qashqa hamda Surxon vohalari va Farg‘ona vodiysiga ko‘chishlar bo‘ldi.

2-bosqich. XVII – XIX asrlar oralig‘ida qozoq urug‘larining Toshkent vohasi, Shimoliy Xorazm va Zarafshon vohalariga migratsiyalari.

3-bosqich. XVIII asrning o‘rtalarida qoraqalpoq urug‘larining Xorazm, Toshkent va Zarafshon vohasi hamda Farg‘ona vodiysiga ko‘chishlari.

Bugungi kunda ushbu ko‘chishlarning izlari etnotoponimlar, o‘zbek

shevalari, etnografik o‘ziga xosliklar (emaklar, turarjoy, milliy sport – “Buxoracha kurash”, to‘qimachilik, naqshlar, onomastika va b.lar)da o‘rnagida saqlanib qolgan.